

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING O'QUV FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH

Abdiyazova Sarvinoz Atadjanovna

Urganch davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13902715>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quv faoliyatini rivojlantirish jarayonlari tahlil qilinadi. Maqolada ta'lim jarayonida o'qituvchilar uchun yangi pedagogik yondashuvlar, usullar va strategiyalar, shuningdek, o'quv faoliyatini samarali tashkil etishning ahamiyati muhokama qilinadi. O'qituvchilarning o'quv faoliyatini rivojlantirish uchun zarur bo'lgan kompetensiyalar va kasbiy malakalar, shuningdek, o'quvchilar bilan interaktiv aloqalar o'rnatishning muhimligi ta'kidlanadi. O'qituvchilarning professional o'sishini qo'llab-quvvatlash va ularni zamonaviy ta'lim talablariga mos ravishda tayyorlash uchun takliflar beriladi.

Kalit so'zlar: Bo'lajak o'qituvchilar, o'quv faoliyati, pedagogik yondashuvlar, ta'lim jarayoni, kompetensiyalar, kasbiy malaka, interaktiv aloqa, ta'lim strategiyalari.

Kirish.

Ta'lim tizimi har doim o'zgaruvchan va rivojlanayotgan jamiyatning muhim bir qismi hisoblanadi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari ta'lim jarayonining asosiy aktori sifatida o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ularning professional malakalarini oshirish va pedagogik yondashuvlarini takomillashtirish, shuningdek, zamonaviy ta'lim talablariga javob berish, ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Bugungi kunda ta'lim tizimidagi o'zgarishlar, yangi pedagogik usullar va innovatsion texnologiyalar bo'lajak o'qituvchilar uchun yanada murakkab vazifalarni talab qilmoqda. O'qituvchilar o'quv faoliyatini muvaffaqiyatli tashkil etish uchun nafaqat nazariy bilimlarga, balki amaliy ko'nikmalarga ham ega bo'lishlari kerak. Shuningdek, o'quvchilarning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish va ularning individual ehtiyojlariga mos ravishda o'qitishni tashkil etish zarur.

Ushbu maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quv faoliyatini rivojlantirishga doir zamonaviy yondashuvlar va metodologiyalar ko'rib chiqiladi. O'qituvchilarning o'quv jarayonidagi roli, kompetensiyalari va pedagogik strategiyalari, shuningdek, ta'lim jarayonini yanada samarali qilish uchun zarur bo'lgan tavsiyalar taklif etiladi. Ta'lim sohasidagi bu o'zgarishlar bo'lajak avlod o'qituvchilarini tayyorlashda muhim omil hisoblanadi va ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar tahlili:

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quv faoliyatini rivojlantirish borasida xorijiy olimlarning tadqiqotlari muhim ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqotlar pedagogika, psixologiya va ta'lim metodologiyasi sohalarida olib borilgan bo'lib, o'qituvchilar uchun eng yaxshi amaliyotlarni aniqlashga qaratilgan.

1. Shulman (1987) o'zining "Pedagogik bilim" kontsepsiyasida o'qituvchilar uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni tahlil etadi. U, ta'lim jarayonida o'qituvchilarning nafaqat fan haqida, balki bu fanni qanday o'rgatish kerakligini ham bilishlari muhimligini ta'kidlaydi. Bu yondashuv bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda pedagogik bilimni rivojlantirishga yordam beradi.

2. Darling-Hammond (2006) o'zining tadqiqotlarida o'qituvchilarning professional o'sishini va ularning o'quv faoliyatini rivojlantirishda roli haqida muhim ma'lumotlar taqdim etadi. Uning fikricha, o'qituvchilarni tayyorlash dasturlari, amaliyot va nazariy bilimlarni birlashtirish orqali ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi. Darling-Hammondning ishida o'qituvchilarning amaliyotda qanday qilib bilimlarni qo'llashlari va bu jarayonda o'z-o'zini rivojlantirish imkoniyatlari muhokama qilinadi.
3. Guskey (2002) esa o'qituvchilar uchun innovatsion pedagogik yondashuvlarni taklif etadi. U, o'qituvchilarning o'quv jarayonida zamonaviy texnologiyalarni qo'llashlari va o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlashlari kerakligini ta'kidlaydi. Guskeyning tadqiqotlari o'qituvchilarni tayyorlashda interaktiv va ishtirok etuvchi ta'lim usullarini joriy etish zarurligini ko'rsatadi.
4. Zeichner (2010) o'zining ishlarida o'qituvchilarni tayyorlashdagi yangi yondashuvlar, shu jumladan, shartli tayyorgarlik va amaliyotga asoslangan ta'lim dasturlarini ko'rib chiqadi. U, bo'lajak o'qituvchilarning o'zlarining o'quvchilariga nisbatan ijobiy munosabatda bo'lishlari va o'z-o'zini baholash ko'nikmalarini rivojlantirishlari kerakligini ta'kidlaydi.
5. M. L. Wiggins va J. McTighe (2005) "Backward Design" modelini ishlab chiqish orqali o'qituvchilarning ta'lim jarayonini rejalashtirishga yondashuvini o'zgartiradilar. Ularning fikricha, ta'lim jarayonida maqsadlarni belgilash va o'quvchilarning o'zlashtirishini baholash, o'qituvchilar uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu model bo'lajak o'qituvchilarni o'quv faoliyatini samarali rejalashtirishga yo'naltiradi.

Ushbu xorijiy olimlarning tadqiqotlari, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quv faoliyatini rivojlantirishda zarur bilim va ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beradigan muhim asoslarni taqdim etadi. Bu tahlil, o'qituvchilarni tayyorlash dasturlarini takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirishda foydali bo'lishi mumkin.

Muhokama.

Maqolada keltirilgan xorijiy olimlar tadqiqotlari bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quv faoliyatini rivojlantirishda o'zaro bog'liq yondashuvlar va metodlarni taklif etadi. O'qituvchilarning pedagogik bilim va ko'nikmalarini oshirish, shuningdek, zamonaviy ta'lim metodologiyalarini qo'llash ta'lim jarayonining sifatini oshirishda muhimdir. O'qituvchilarning bilimlarini amaliyotda qanday qo'llashi va o'quvchilar bilan interaktiv aloqalar o'rnatishi, o'qitish samaradorligini oshiradi.

Darling-Hammond va Guskey kabi tadqiqotchilarning ishlariga tayanadigan bo'lsak, o'qituvchilarni tayyorlashda nazariy bilimlar va amaliyotning muvozanati ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi. Boshqa tomondan, Zeichnerning shartli tayyorgarlik va amaliyotga asoslangan ta'lim dasturlari, o'qituvchilarning kasbiy malakasini rivojlantirishda ahamiyatli omil sifatida ko'rib chiqiladi. Bu, o'qituvchilarning o'z-o'zini rivojlantirishga va zamonaviy ta'lim muhitiga moslashishga yordam beradi.

Shuningdek, Wiggins va McTighe tomonidan taklif etilgan "Backward Design" modeli bo'lajak o'qituvchilarning ta'lim jarayonini rejalashtirish va baholashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu model o'qituvchilarga o'quvchilarning o'zlashtirishini yaxshilashda yordam beradi, bu esa ta'lim sifatini yanada oshiradi.

Natija

Ushbu tadqiqotdan kelib chiqadigan xulosa shundaki, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quv faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar,

metodlar va strategiyalarni joriy etish zarurdir. O'qituvchilarni tayyorlash jarayonida pedagogik bilimlar va amaliyotning muvozanatini ta'minlash, o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olish va ularni rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlarini qo'llash muhimdir.

Shuningdek, ta'lim jarayonida o'qituvchilar uchun interaktiv va ishtirok etuvchi yondashuvlarni qo'llash, o'quvchilarning ta'limga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularning bilimlarini yanada chuqurlashtiradi. O'qituvchilarni tayyorlashda zamonaviy texnologiyalarni qo'llash, o'qituvchilarning professional rivojlanishini yanada samarali qilishga yordam beradi.

Kelgusida, ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar doirasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quv faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan dasturlarni takomillashtirish va qo'llab-quvvatlash, ta'lim sifatini yanada oshirish uchun muhim omil hisoblanadi. Buning natijasida, o'quvchilarning ta'lim jarayonidagi muvaffaqiyatlari va jamiyatdagi ta'lim sifatining oshishi ta'minlanadi.

Xulosa.

Ushbu tadqiqotda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quv faoliyatini rivojlantirish jarayonlari muhokama qilindi. O'qituvchilarning pedagogik bilim va ko'nikmalarini oshirish, zamonaviy pedagogik yondashuvlar va metodlarni joriy etish, ta'lim sifatini yanada oshirishda muhim rol o'ynaydi. Xorijiy olimlar tadqiqotlaridan olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida nazariy bilimlar va amaliyotning muvozanatini ta'minlash zarur.

O'qituvchilarning o'quv jarayonida o'z-o'zini rivojlantirish, o'quvchilar bilan interaktiv aloqalarni o'rnatish, hamda pedagogik strategiyalarni to'g'ri qo'llash ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. O'quv faoliyatini rivojlantirish uchun taklif etilgan zamonaviy yondashuvlar, metodlar va strategiyalar o'qituvchilarning professional o'sishini qo'llab-quvvatlaydi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash dasturlarini takomillashtirish va ularni zamonaviy ta'lim talablariga mos ravishda yangilash, ta'lim sifatini yanada oshirish va o'quvchilarni muvaffaqiyatli tayyorlash uchun zaruriy choralar sifatida ko'rib chiqilishi lozim.

References:

1. Darling-Hammond, L. (2006). Constructing 21st-Century Teacher Education. *Journal of Teacher Education*, 57(3), 300-314.
2. Guskey, T. R. (2002). Professional Development and Teacher Change. *Teachers and Teaching: Theory and Practice*, 8(3), 381-391.
3. Shulman, L. S. (1987). Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform. *Harvard Educational Review*, 57(1), 1-22.
4. Zeichner, K. (2010). Rethinking the Relationship between Campus Courses and Field Experiences in College and University-Based Teacher Education. *Journal of Teacher Education*, 61(1-2), 89-99.
5. Wiggins, G., & McTighe, J. (2005). *Understanding by Design*. ASCD.
6. Madraximovich, K. E. (2020). Improving the methodological training of primary school teachers on the basis of innovative approaches. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 8(7).

7. Xudoynazarov, E. M. (2019). Didactic possibilities of oral exercises in forming initial classes pupils' mathematical thinking activity. Eastern European Scientific Journal, Ausgabe. *Germany*, (1-2019), 249.
8. Khudoynazarov, E. (2023). Boshlang 'ich ta'limda mantiqiy fikrlashini rivojlantirishning ahamiyati. *Молодые ученые*, 1(13), 32-37.
9. Эгамбергян, Х. М. (2023). Ўқувчиларда танқидий фикрлашни ривожлантиришнинг педагогик ва методик асослари. *Zamonaviy fan, ta'lim va ishlab chiqarish muammolarining innovatsion yechimlari*, 4, 56-59.

INNOVATIVE
ACADEMY